

Atvērtās zinātnes un pētniecības datu pārvaldības prakse Latvijā

Autori: Gatis Lāma (orcid.org/0000-0001-7815-856X)¹, Daina Kosīte (orcid.org/0009-0005-6608-4547)⁵, Mikus Melderis (orcid.org/0000-0001-8078-1545)⁵, Gita Rozenberga (orcid.org/0000-0001-5949-9246)⁵, Iveta Andersone (orcid.org/0009-0004-6022-7036)², Laura Badūne (orcid.org/0009-0004-1872-4645)³, Ilmārs Dukulis (orcid.org/0000-0001-5435-1760)⁴, Jānis Judrups (orcid.org/0009-0006-4094-3734)⁴, Elza Vecpuise (orcid.org/0000-0003-0333-3663)¹

- 1) Rīgas Tehniskā universitāte
- 2) Latvijas Universitāte
- 3) Rīgas Stradiņa universitāte
- 4) Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
- 5) Biedrība "Augstākās izglītības un zinātnes informācijas tehnoloģiju koplietošanas pakalpojumu centrs" (VPC)

Pārskats sagatavots projekta "Atbalsts atvērtās zinātnes ieviešanai praksē, kā arī izveidoti risinājumi zinātnes datu koplietošanai un dalībai ES atvērtajā zinātnes mākonī" ietvaros (ANM projekta Nr. 2.1.3.1.i) ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda un Latvijas valsts finansiālo atbalstu.

Kopsavilkums:

Pētījumā analizēta Latvijas pētnieku izpratne, prasmes un prakse atvērtās zinātnes un pētniecības datu pārvaldības jomā, īpašu uzmanību pievēršot datu dzīves ciklam. Empīriskā izpēte veikta projekta “Atbalsts atvērtās zinātnes ieviešanai praksē, kā arī izveidoti risinājumi zinātnes datu koplietošanai un dalībai ES atvērtajā zinātnes mākonī” ietvaros, aptaujājot Latvijas augstskolu un pētniecības institūciju pētniekus un doktorantus. Aptaujas anketu pilnībā aizpildīja 272 pētnieki, savukārt vēl 155 respondenti aptauju iesāka, bet nepabeidza. Pētījuma rezultāti aktualizē nepieciešamību stiprināt pētnieku kompetences datu pārvaldībā, attīstīt institucionālo atbalstu un veicināt FAIR principu ieviešanu Latvijas zinātnē.

Atslēgvārdi: datu pārvaldība, pētniecības datu pārvaldība, Latvijas pētnieki, datu dzīves cikls, atvērtā zinātne

Ievads

Atvērtās zinātnes kustības (UNESCO, 2021) un pieejas zinātniskās darbības procesam pamatā ir pētniecībā iegūtu zināšanu, pētniecības metožu, datu un rezultātu publiska pieejamība, tādējādi veicinot uz sadarbību vērstu zinātnisko darbību (Izglītības un Zinātnes ministrija, 2021).

Atvērtā zinātne ir viens no centrālajiem virzieniem Eiropas Savienības pētniecības politikā (European Commission, n.d.). Tās mērķis ir padarīt zinātni un pētniecību atvērtāku, efektīvāku, pārredzamāku un sabiedrības vajadzībām atbilstošāku. Atvērtā zinātne veicina ciešāku sadarbību starp pētniekiem, dažādām zinātnes disciplīnām un sabiedrību kopumā, tādējādi paātrinot jaunu zināšanu radīšanu un palielinot pētījumu ietekmi uz sabiedrības attīstību (European Commission, n.d.). Šīs pieejas pamatā ir ideja par plašāku zinātniskās informācijas pieejamību un koplietošanu. Atvērtā zinātne veicina pētniecības rezultātu agrīnu un atklātu publicēšanu, tostarp pirmspublicāciju (preprintu) izmantošanu, datu deponēšanu koplietojamos repositoļos un sadarbību gan starp zinātniekiem, gan ar citiem zināšanu radītājiem un lietotājiem. Tāpat par būtisku kļuvusi brīva piekļuve zinātniskajām publikācijām, pētniecības datiem, algoritmiem, programmatūrai, metodēm un citiem pētniecības rezultātiem. Nozīmīga loma ir arī atbildīgai pētniecības rezultātu pārvaldībai, ievērojot FAIR principus – nodrošinot, ka dati ir atrodami, pieejami, savietojami un atkārtoti izmantojami (Wilkinson et al., 2016). Atvērtās zinātnes principu ieviešana Eiropas zinātnē uzskatāma kā atbilde uz vairākiem globāliem izaicinājumiem (Crüwell et al., 2019). Tradicionālās pētniecības prakses bieži neatbilst augstas kvalitātes zinātnes standartiem un apdraud reproducējamību (Ioannidis, 2005; Open Science Collaboration, 2015; Simmons, Nelson, & Simonsohn, 2011). Lielākā daļa zinātnieku atzīst, ka pētniecībā pastāv reproducējamības krīze (Baker, 2016). Datu kvalitātes izvērtēšanā būtiski diferencēt atkārtojamību, replicējamību un reproducējamību. Savstarpēji ļoti līdzīgi mērījumi (precīzi) nenodrošina patiesās vērtības noteikšanu, jo precizitāte nepārlicina par patiesumu. Mērījuma patiesumu un pareizību attiecībā pret patieso vērtību var noteikt tikai reproducējamu mērījumu palīdzību — tas nozīmē, ka rezultāti ir atklāti, pārbaudāmi un atkārtojami neatkarīgos eksperimentos. Atvērtās zinātnes pieeja, kas

ietver datu, protokolu un analīzes publisku pieejamību, būtiski veicina reproducējamību un zinātnisko uzticamību, ļaujot noteikt patieso vērtību (Baker, 2016), nodrošinot rezultātu pārbaudāmību un reproducējamību tiek būtiski uzlabota pētījumu kvalitāte un uzticamība (European Commission, n.d.).

Atvērtā zinātne veicina sociāli-kulturālas un tehnoloģiskas pārmaiņas, balstoties uz atvērtību un savstarpēju savienojamību, ietekmējot to, kā tiek plānota, veikta, dokumentēta un vērtēta pētniecība un nepieciešama dažādu funkciju nodrošināšanai (Vicente Saez & Martinez Fuentes, 2018):

- pieejamas zināšanas (accessible): dati un rezultāti ir brīvi pieejami pētniekiem un sabiedrībai, atbalstot informācijas apriti (European Council, 2016, Lyon, 2016);
- koplietotas zināšanas (shared): zināšanas tiek dalītas starp pētniekiem un institūcijām, veicinot sadarbību (Grand et al., 2016, European Council, 2016);
- kopīgi veidotas zināšanas (collaborative-develop): zināšanu radīšana notiek kolektīvi, izmantojot atvērtos resursus un sadarbību (Hormia-Poutanen and Forsström, 2016, Grand et al., 2016, European Council, 2016);
- pārredzamas zināšanas (transparent): procesi, metodes un dati ir publiski un pārbaudāmi, veicinot reproducējamību (Bisol, Anagnostou, Capocasa, et al., 2014, Bond-Lamberty, Smith, and Bailey, 2016).

UNESCO Atvērtās zinātnes rekomendācijās tiek aktualizēta pētnieku zināšanu un prasmju nozīme atvērtās zinātnes prakses īstenošanā. Pētījuma datu pārvaldības kontekstā atvērtā zinātne tiek definēta kā pieeja, kas nodrošina brīvu un atvērtu piekļuvi zināšanām, tostarp zinātniskajām publikācijām, pētniecības datiem un citām zinātniskās darbības rezultātu formām, kā arī pētniecības infrastruktūrām. Tāpat tiek akcentēta pētniecības procesa atvērtības nozīme, kas ietver sabiedriskās zinātnes iniciatīvas, sadarbību starp zinātniekiem un politikas veidotājiem, kā arī dialogu ar dažādām zināšanu sistēmām, kur būtiska loma ir pētnieka zināšanām par datu pārvaldības principiem. Šajā ietvarā pētniekiem nepieciešamas kompetences, kas saistītas ar atvērtās zinātnes kopīgo vērtību ievērošanu – kvalitāti un akadēmisko integritāti, orientāciju uz kopējo labumu, taisnīgumu un godīgumu, kā arī daudzveidības un iekļautības principu respektēšanu. Vienlaikus nepieciešamas prasmes īstenot atvērtās zinātnes principus praksē, tostarp nodrošināt pētniecības caurredzamību un

reproducējamību, veicināt vienlīdzīgas iespējas piekļuvei zināšanām, uzņemties atbildību par pētniecības rezultātu izmantošanu, kā arī attīstīt starpdisciplināru sadarbību, iekļaujošas pieejas, elastīgus darba modeļus un ilgtspējīgu zinātnes attīstību (UNESCO, 2021).

Pētniecības datu pārvaldība Latvijā īpaši akcentēta Latvijas atvērtās zinātnes stratēģijā 2021–2027 un paredz sistemātisku pieeju datu iegūšanai, apstrādei, dokumentēšanai un ilgtermiņa saglabāšanai visā to dzīves ciklā, nodrošinot pētniecības kvalitāti un reproducējamību. Latvijas atvērtās zinātnes stratēģijā uzsvērts, ka Latvijā joprojām pastāv izaicinājumi, piemēram, nepietiekama datu pārvaldības standartizācija un ierobežota datu pieejamība, kas kavē efektīvu zinātnisko resursu izmantošanu un starptautisko konkurētspēju. Tādēļ datu pārvaldība tiek izvirzīta kā būtisks priekšnoteikums vienotas un ilgtspējīgas pētniecības vides attīstībai. Vienlaikus stratēģija nosaka nepieciešamību ieviest vienotus datu pārvaldības principus, īpaši balstoties uz FAIR vadlīnijām. Šo principu integrēšana Latvijas zinātnes sistēmā sekmētu zināšanu apriti, starpdisciplināru sadarbību un inovāciju attīstību, vienlaikus mazinot datu zuduma un fragmentācijas riskus. Tādējādi pētniecības datu pārvaldība, kā to definē valsts līmeņa politikas plānošanas dokumenti, kļūst par centrālu instrumentu kvalitatīvas, atvērtas un starptautiski konkurētspējīgas zinātnes nodrošināšanā Latvijā (Izglītības un zinātnes ministrija, 2021).

Lai ieviestu atvērtās zinātnes praksi Latvijā projekta “Atbalsts atvērtās zinātnes ieviešanai praksē, kā arī izveidoti risinājumi zinātnes datu koplietošanai un dalībai ES atvērtajā zinātnes mākonī” (Nr. 2.1.3.1.i.0/2/23/I/CFLA/002) ietvaros paredzēts izveidot starpinstitucionāli vienotu pētniecības datu pārvaldības pieeju, nodrošinot regulāru sadarbību starp augstākās izglītības un zinātnes iestādēm, personāla apmācību un zināšanu apmaiņu (Latvijas Republikas Ministru kabinets, 2023). Vienlaikus paredzēta arī pētniecībā iesaistīto personu izglītošana, stiprinot kompetences datu pārvaldībā. Pētījuma ietvaros izstrādāts pētniecības datu pārvaldības ceļvedis (<https://dataverse.lv/celvedis/>), lai atvieglotu Latvijas pētniekiem darbu ar pētniecības datiem, sniegtu praktiskus ieteikumus pētniecības datu pārvaldībā, veicinot pētniecības integritāti un sekmējot atvērtās zinātnes ieviešanu praksē. Ceļvedis veidots atbilstoši pētniecības datu dzīves ciklam, kas arī izmantots kā pētījuma ietvarstruktūra.

Datu dzīves cikls raksturo strukturētu procesu, kas aptver datu pārvaldību visos to pastāvēšanas posmos – no datu radīšanas vai iegūšanas līdz to ilgtermiņa saglabāšanai vai drošai iznīcināšanai (Higgins, 2008). Datu dzīves cikls sākas ar pētījuma datu plānošanu un tālāk jau radīšanu vai iegūšanu, kas pētniecības kontekstā var notikt, izmantojot dažādas datu iegūšanas metodes, piemēram, eksperimentus, novērojumus, aptaujas vai sekundāro datu analīzi. Šajā posmā īpaša nozīme ir datu kvalitātes nodrošināšanai un atbilstošai datu strukturēšanai. Pēc datu iegūšanas seko to uzglabāšana un organizēšana, kas ietver datu sistematizēšanu, dokumentēšanu un metadatu izveidi. Šie procesi nodrošina datu saprotamību, pārskatāmību un iespēju tos atkārtoti izmantot citos pētījumos (Bossaller & Million, 2023). Turpmākajā posmā dati tiek analizēti un interpretēti, lai iegūtu jaunas zināšanas un izdarītu zinātniski pamatotus secinājumus. Analīzes rezultāti bieži tiek izmantoti publikācijās, ziņojumos vai citos zinātniskos darbos. Kad dati vairs netiek aktīvi izmantoti, tie var tikt arhivēti ilgtermiņa glabāšanai specializētos datu repositoļos vai arhīvos. Arhivēšana nodrošina datu saglabāšanu nākotnē, kā arī iespēju tos izmantot turpmākos pētījumos vai pārbaudīt iepriekš iegūtos rezultātus. Pētniekam ir centrālā loma datu dzīves ciklā, jo pētnieks ir atbildīgs par datu pārvaldību visos šī procesa posmos. Tas ietver datu vākšanas plānošanu, atbilstošu metodoloģiju izvēli, datu dokumentēšanu un to kvalitātes nodrošināšanu. Turklāt pētniekam jāievēro ētiskie principi un juridiskās prasības, kas saistītas ar datu aizsardzību un konfidencialitāti. Pētnieks arī nodrošina, ka dati tiek pienācīgi saglabāti un, ja iespējams, koplietoti zinātniskajā kopienā, tādējādi veicinot pētījumu reproducējamību, caurspīdīgumu un zinātniskās zināšanas attīstību (Borgman, 2012). Pētniecības datu pārvaldība atvērtās zinātnes kontekstā uzskatāma par pētnieka pamatkompetenci un ir priekšnosacījums mūsdienām atbilstošas pētnieciskās darbības nodrošināšanai (European Commission, 2023).

Metodoloģija

Lai izvērtētu Latvijas pētnieku zināšanas un praksi saistībā ar atvērto zinātni un pētniecības datu pārvaldību, kā arī identificētu jomas, kurās nepieciešama zināšanu pilnveide, tika veikta strukturēta tiešsaistes pētnieku aptauja. Aptaujas anketa ietvēra tādas tematiskās sadaļas: izpratne par atvērtās zinātnes praksēm (piemēram, atvērtā piekļuve publikācijām, atvērtie dati, atvērtā programmatūra un atvērtā recenzēšana), pētniecības plānošana un datu

pārvaldība, pētniecības ētika un akadēmiskā godprātība, datu glabāšana un drošība, datu deponēšana un atkārtota izmantošana, kā arī sadarbība ar institucionālajiem atbalsta dienestiem (piemēram, IT struktūrvienībām, datu aizsardzības speciālistiem un datu pārvaldības speciālistiem).

Papildus tika apkopota informācija par pētnieku, pārstāvēto zinātnes nozaru grupu, pētnieciskās darbības pieredzi un institucionālo piederību. Aptaujas dati tika kodēti un analizēti, izmantojot aprakstošās statistikas metodes, lai raksturotu pētnieku zināšanu līmeni, prakses un galvenos izaicinājumus pētniecības datu pārvaldības jomā. Kā arī tika salīdzināti pētnieku zināšanu, prasmju un attieksmju pašvērtējumi starp dažādu vecuma grupu un pētniecības jomu pētniekiem (Kruskala Valisa tests).

Anketa par atvērtās zinātnes un pētniecības datu pārvaldības praksi tika izplatīta 2025. gada oktobrī–novembrī, izmantojot dažādus komunikācijas kanālus Latvijas augstskolās un pētniecības institūcijās. Aptauja tika piedāvāta universitāšu un pētījumu institūtu pētniekiem un doktorantūras studentiem. Aptauja veikta atbalsts atvērtās zinātnes ieviešanai praksē, kā arī izveidoti risinājumi zinātnes datu koplietošanai un dalībai ES atvērtajā zinātnes mākonī” ietvaros (ANM projekta Nr. 2.1.3.1.i). Aptaujas izplatīšanā piedalījās vairāki partneri (RTU, LU, LBTU, RSU un VPC), kas nodrošināja plašu sasniedzamību pētnieku, doktorantu un akadēmiskā personāla vidū.

Galvenie izplatīšanas kanāli bija:

- e-pastu listes un vēstkopas pētniekiem, doktorantiem un darbiniekiem (piem., LU, RSU, VPC, RTU);
- institucionālās iekšējās sistēmas un iekštīkli (piem., ORTUS, LUIS, “Mans LBTU”);
- institūciju mājaslapas un ziņu sadaļas;
- sociālie tīkli (galvenokārt LinkedIn un Facebook);
- semināri un studiju aktivitātes, kur tika izteikti atgādinājumi par dalību.

Aptaujas anketu pilnībā aizpildīja 272 pētnieki, bet vēl 155 respondenti aptauju iesāka, bet nepabeidza. Analīzē tika iekļautas tikai pilnībā aizpildītas aptaujas anketas. Detalizēts izlases raksturojums ietverts 1. tabulā.

1. tabula Izlases raksturojums

Pētniecības pieredze	Inženierzinātnes un tehnoloģijas	Humanitārās un mākslas zinātnes	Medicīnas un veselības zinātnes	Dabas zinātnes	Sociālās zinātnes	Lauksaimniecība, mežsaimniecības un veterinārijas zinātnes	Kopā
Mazāk nekā 2 gadi	5	5	7	6	15	0	32
2–5 gadi	7	9	13	9	12	0	46
6–10 gadi	10	9	19	14	12	6	52
11–20 gadi	20	3	18	19	24	7	74
21 gads vai vairāk	16	8	22	14	19	9	68
Kopā	58	34	79	62	82	22	272

Pētījums tika veikts, ievērojot ētiskās pētniecības principus un atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Respondenti anketu aizpildīja anonīmi, un dalība bija brīvprātīga. Pirms pētījuma veikšanas tika saņemts atzinums no Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu un humanitāro zinātņu pētniecības ētikas komitejas (Nr. 13-28/153) par tā atbilstību pētījumu ētikas principiem un personas datu aizsardzības prasībām atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem.

Empīriskā pētījuma rezultāti

Atvērtā zinātne

Pētnieku zināšanu pašvērtējumu par atvērto zinātni analīze liecina, ka zināšanas par atvērtās zinātnes praksi nav viendabīgas. Pētnieki uzskata, ka ir zinošāki jautājumos, kas ir saistīti ar publicēšanos, savukārt jautājumos, kas saistīti ar mazāk izplatītiem atvērtās zinātnes prakses elementiem, kā atvērtais kods un atvērtā recenzēšana, novērtējuši sevi kā mazāk zinošus (2. tabula).

2. tabula Pētnieku zināšanu par atvērto zinātni pašvērtējums

Atvērtā zinātne	M	Mdn	SD	Skew	Kurt
Atvērtās piekļuves publikācijas	3.46	4	0.74	-1.28	4.19
Atvērtie dati	2.97	3	0.88	-0.50	2.52
Atvērtais kods un programmatūra	2.34	2	1.04	0.22	1.89
Atvērtā recenzēšana	2.36	2	1.07	0.11	1.74

Piezīme. “labs priekšstats” = 4, “vidējs priekšstats” = 3, “nelielas zināšanas” = 2, “nav zināšanu” = 1

Augstākais vidējais vērtējums konstatēts atvērtās piekļuves publikācijām ($M = 3.46$; $Mdn = 4$; $SD = 0.74$). Negatīva asimetrija ($Skew = -1.28$) norāda, ka lielākā daļa respondentu šo aspektu vērtē salīdzinoši augstu, bet augstā ekscesa koeficienta vērtība ($Kurt = 4.19$) liecina par izteiktāku atbilžu koncentrāciju ap augstākiem vērtējumiem. Vairāk nekā puse (58%) no pētniekiem norāda, ka viņiem ir labs priekšstats par to, kas ir atvērtās publikācijas, savukārt tikai 10% atzīst, ka viņu zināšanas par šo jomu ir nelielas vai nepietiekamas (1. attēls).

1. attēls Pētnieku zināšanu par atvērto zinātņi pašvērtējumu sadalījums

Pētnieki savas zināšanas par atvērtajiem datiem novērtējuši zemāk, salīdzinot ar zināšanām par atvērtajām publikācijām. Atvērto datu gadījumā vidējais vērtējums ($M = 2.97$; $Mdn = 3$; $SD = 0.88$) norāda uz vidēji labu priekšstatu. Atbilžu sadalījums ir nedaudz negatīvi asimetrisks ($Skew = -0.50$), kas liecina, ka neliela daļa respondentu savus zināšanu līmeni vērtē

augstāk par vidējo, tomēr kopumā vērtējumi ir izklidētāki nekā atvērto publikāciju gadījumā. Gandrīz trešdaļa (31%) pētnieku norāda, ka ir labs priekšstats, un 42% norāda, ka ir vidējs priekšstats par atvērtajiem datiem, bet gandrīz trešdaļa pētnieku norāda, ka zināšanas ir nelielas vai to vispār nav (27%).

Pētnieku zināšanas par atvērtās zinātnes praksi saistībā ar atvērtajām publikācijām, atbilstoši pētnieku pašvērtējumam, un atvērtajiem datiem kopumā vērtējamās kā salīdzinoši labas (Mdn = 4). Pētnieki salīdzinoši zemāk vērtē savas zināšanas par tādām atvērtās zinātnes praksēm kā atvērtais kods un programmatūra un atvērtā recenzēšana. Atvērtā koda un programmatūras (M = 2.34; Mdn = 2; SD = 1.04) un atvērtās recenzēšanas (M = 2.36; Mdn = 2; SD = 1.07) gadījumos mediāna ir 2, kas liecina par ievērojami zemāku zināšanu līmeni, un to, ka vairāk kā pusei pētnieku zināšanu līmenis šajos jautājumos nav pietiekams. Neliela pozitīva asimetrija (asimetrijas koeficients attiecīgi 0.22 un 0.11) norāda, ka daļa respondentu sniedz augstākus vērtējumus, tomēr kopējais sadalījums ir tuvāks zemākiem novērtējumiem. Gan atvērtā koda un programmatūras, gan atvērtās recenzēšanas novērtējumi liecina, ka tikai aptuveni katram sestajam pētniekam ir labas zināšanas šajos jautājumos un vēl aptuveni ceturtajai daļai tās ir pietiekamas.

Pētnieku zināšanas par atvērto zinātņi atšķiras atbilstoši darba stāžam jautājumā par vispārīgām zināšanām par atvērto zinātņi ($p = .040$) un jautājumā par atvērtā koda programmatūru ($p = .024$). Abos jautājumos novērojams, ka zemāks zināšanu līmenis, atbilstoši respondentu pašvērtējumam, ir jaunajiem pētniekiem ar pieredzi mazāku nekā 2 gadi, kamēr pārējās darba pieredzes grupās rezultāti ir līdzīgi. Zināšanu līmenis par atvērto zinātņi starp dažādu nozaru pētniekiem ir samērā līdzīgs. Tikai jautājumā par atvērtajiem datiem novērojama statistiski nozīmīga atšķirība ($p = .002$). Šajā jautājumā medicīnas un sociālo zinātņu pētnieku pašvērtējuma vidējās vērtības ir zemākas.

Kopumā rezultāti liecina, ka pētnieki augstāk vērtē savas zināšanas par atvērtās piekļuves publikācijām, savukārt citas atvērtās zinātnes prakses – īpaši atvērtā koda izmantošana un atvērtā recenzēšana – vēl nav tik plaši integrētas pētnieku profesionālajā praksē vai tiek vērtētas piesardzīgāk. Tas var norādīt uz nepieciešamību stiprināt informētību, prasmes un institucionālo atbalstu plašākai atvērtās zinātnes principu ieviešanai.

Pētījuma plānošana

Pētnieku pašvērtējumi par prasmēm, kas saistītas ar pētījuma plānošanu un datu pārvaldību liecina par vidēji augstu izpratnes līmeni par pētījuma plānošanas pamatprincipiem. Vidējās vērtības katrā no pētījuma plānošanas aspektiem ir salīdzinoši līdzīgas, tomēr atsevišķās jomās – īpaši praktiskajā datu pārvaldības plānošanā – novērojams zemāks pašvērtējums (3. tabula).

3. tabula Pētnieku pētījuma plānošanas prasmju pašvērtējums

Jautājums Pētījumu plānošana	M	Mdn	SD	Skew	Kurt
Izpratne par pētniecības dzīves ciklu un datu pārvaldības lomu tajā	3.19	3	0.67	-0.48	3.16
Zināšanas par to, kā sagatavot pētījuma datu pārvaldības plānu	2.64	3	0.92	-0.23	2.24
Zināšanas par to, kādos gadījumos pētījumam nepieciešams ētikas komitejas atzinums	3.13	3	0.89	-0.81	2.89
Izpratne par to, kā ētikas prasību ievērošana uzlabo pētījuma ticamību un kvalitāti	3.43	4	0.79	-1.45	4.71
FAIR principu pārzināšana	3.01	3	0.93	-0.75	2.76

Piezīme. “pilnībā piekritu” = 4, “drīzāk piekritu” = 3, “drīzāk nepiekritu” = 2, “nepiekritu” = 1. Atbildes “grūti pateikt” tika izslēgtas un netika iekļautas aprēķinos.

Respondenti salīdzinoši augstu novērtē savu izpratni par pētniecības dzīves ciklu un datu pārvaldības lomu tajā ($M = 3.19$; $Mdn = 3$; $SD = 0.67$). Negatīvā asimetrija ($Skew = -0.48$) norāda, ka lielākā daļa respondentu sniedz vidēji augstus vai augstus vērtējumus, savukārt ekscesa koeficients ($Kurt = 3.16$) liecina par samērā koncentrētu atbilžu sadalījumu. Kopumā 85% respondentu piekrīt vai pilnībā piekrīt apgalvojumam par pētniecības dzīvescikla pārzināšanu (53% drīzāk piekrīt un 32% pilnībā piekrīt), kas liecina par salīdzinoši stabilu konceptuālu izpratni par pētniecības procesu un datu pārvaldību (2. attēls). Salīdzinoši nelielai daļai pētnieku (15%) konstatēts nepietiekams zināšanu līmenis.

Zemākais vidējais vērtējums novērojams jautājumā par datu pārvaldības plāna sagatavošanu ($M = 2.64$; $Mdn = 3$; $SD = 0.92$). Atbilžu sadalījums ir relatīvi vienmērīgs, ar nelielu negatīvu asimetriju ($Skew = -0.23$). Vairāk nekā puse respondentu (56%) drīzāk piekrīt vai pilnībā piekrīt šim apgalvojumam, salīdzinoši liela daļa respondentu (38%) norāda uz

nepietiekamām zināšanām, kas liecina, ka praktiskās prasmes datu pārvaldības plānu izstrādē pētnieku vidū ir nevienmērīgas.

2. attēls Pētnieku zināšanu par pētījuma plānošanu pašvērtējumu sadalījums

Salīdzinoši augsts pašvērtējums novērojams attiecībā uz zināšanām par gadījumiem, kad pētījumam nepieciešams ētikas komitejas atzinums ($M = 3.13$; $Mdn = 3$; $SD = 0.89$). Negatīvā asimetrija ($Skew = -0.81$) norāda, ka ievērojama respondentu daļa šīs zināšanas vērtē kā labas. Attiecībā uz zināšanām par gadījumiem, kad nepieciešams ētikas komitejas atzinums, pozitīvu vērtējumu sniedz 75% respondentu (37% drīzāk piekrīt un 38% pilnībā

piekrīt). Tomēr aptuveni piektā daļa respondentu norāda uz nepietiekamām zināšanām šajā jautājumā.

Jautājumā par to, vai pētnieki izprot, kā ētikas prasību ievērošana uzlabo pētījuma ticamību un kvalitāti ($M = 3.43$; $Mdn = 4$; $SD = 0.79$), pētnieku pašvērtējumu vidējā aritmētiskā vērtība ir augstāka salīdzinot ar citiem pētījuma plānošanas grupas jautājumiem. Izteikti negatīvā asimetrija ($Skew = -1.45$) un augstā ekscesa koeficienta vērtība ($Kurt = 4.71$) liecina, ka lielākā daļa respondentu šo aspektu vērtē ļoti augstu un atbildes ir koncentrētas pie augstākiem vērtējumiem. Vairāk nekā puse respondentu (56%) pilnībā piekrīt šim apgalvojumam, bet vēl 31% drīzāk piekrīt. Tikai neliela daļa respondentu (13%) pauž pretēju viedokli. Tas norāda uz augstu izpratni par ētikas nozīmi kvalitatīva pētījuma nodrošināšanā.

Papildus tika analizēts vai pētnieki arī praksē ir prasījuši pētniecības ētikas komitejas atzinumu. Rezultāti liecina, ka lielākā daļa ($N = 102$, 38%) no respondentiem to ir darījuši. Pētnieki arī norādīja grūtības, ar kurām saskārās pētniecības ētikas atzinuma saņemšanas procesā (Tabula 4).

4.Tabula Izaicinājumi ar kādiem pētnieki saskārās pētniecības ētikas atzinuma saņemšanas procesā

Izaicinājumi	N (%)
Neskaidras prasības un vadlīnijas	17 (16,67%)
Sarežģīta dokumentu sagatavošana	18 (17,65%)
Nepietiekama atgriezeniskā saite par nepieciešamajiem labojumiem dokumentos	16 (15,69%)
Komiteja neizprata manas pētniecības jomas specifiku	11 (10,78%)
Pārāk garš dokumentu izskatīšanas laiks	40 (39,22%)
Grūtības sazināties ar komiteju	10 (9,8%)
Nebija nekādu grūtību	44 (43,14%)
Citas grūtības	3 (2,94%)

Piezīme. Katrs respondents varēja izvēlēties vairākus atbilžu variantus. Jautājums piedāvāts tikai tiem respondentiem, kas norādīja, ka ir kādreiz veidojuši datu pārvaldības plānu

Visbiežāk respondenti norādīja, ka nebija nekādu grūtību (43,14%), savukārt būtiskākā problēma bija pārāk garš dokumentu izskatīšanas laiks (39,22%). Tika minētas arī sarežģīta dokumentu sagatavošana (17,65%), neskaidras prasības un vadlīnijas (16,67%), kā arī nepietiekama atgriezeniskā saite par dokumentu labojumiem (15,69%).

Plānojot efektīvu datu pārvaldību, īpaši nozīmīga ir FAIR principu pārzināšana, kas nodrošina datu kvalitatīvu izmantošanu, caurspīdīgumu un ilgtspēju. FAIR principu pārzināšanu vidējais vērtējums ir tuvs skalas viduspunktam ($M = 3.01$; $Mdn = 3$; $SD = 0.93$). Tas norāda uz mērenu izpratni par šiem principiem, taču salīdzinoši lielāka standartnovirze liecina par atšķirīgu zināšanu līmeni respondentu vidū. Gandrīz trīs ceturtdaļas (72%) pētnieku norāda, ka drīzāk piekrīt vai pilnībā piekrīt apgalvojumam par FAIR principu pārzināšanu (attiecīgi 40% un 32%). Tajā pašā laikā aptuveni piektā daļa (9% pilnībā nepārzina un 12% daļēji nepārzina) respondentu norāda, ka nepārzina FAIR principu lietojumu, kas liecina par nevienmērīgu izpratnes līmeni pētnieku vidū.

Visos pētījuma plānošanas jautājumos novērojama statistiski nozīmīga atšķirība vērtējumos atkarībā no pētnieka pieredzes. Turklāt visos ar pētījuma plānošanu saistītajos jautājumos vērojama vienota tendence: pētnieki ar pieredzi mazāku nekā 2 gadi novērtējuši savas zināšanas par pētījuma plānošanu zemāk nekā pētnieki ar lielāku pieredzi. Starp pārējām pieredzes grupām vidējo vērtību atšķirības pētījuma plānošanas jautājumos ir samērā nelielas.

Vērojams, ka pētījuma plānošanas jautājumos, kas saistīti ar izpratni par to, kad nepieciešams ētikas komitejas atzinums ($p < .001$), un par to, kā ētikas prasību ievērošana uzlabo pētījuma ticamību un kvalitāti ($p = .001$), vērtējumi starp nozaru pētniekiem atšķiras statistiski nozīmīgi. Medicīnas un veselības zinātņu ($M = 3.42$) un lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu ($M = 3.26$) jomu pētnieki novērtējuši savu izpratni par to, kad nepieciešams ētikas komitejas atzinums, augstāk nekā citu nozaru pētnieki. Savukārt jautājumā par to, kā ētikas prasību ievērošana varētu uzlabot pētījuma ticamību, zemākus vērtējumus uzrādījuši inženierzinātņu un tehnoloģiju nozares pētnieki ($M = 2.71$).

Paralēli zināšanām par datu pārvaldības plānošanu tika novērtēts, vai pētnieki arī praksē ir veidojuši datu pārvaldības plānu. Rezultāti liecina, ka apmēram trešā daļa ($N = 96$, 35%) no respondentiem to ir darījuši. Pētnieki arī norādīja grūtības, ar kurām saskārās datu pārvaldības plāna izveides laikā (5. tabula).

5. tabula. Izaicinājumi, ar kādiem pētnieki saskārās, veidojot datu pārvaldības plānu

Izaicinājumi	N (%)
Nezināju, kā to darīt	31 (33.70%)
Nebija skaidru vadlīniju vai paraugu	54 (58.70%)
Prasija pārāk daudz laika	38 (41.30%)
Neskaidrības par pieejamajiem resursiem datu glabāšanai un apstrādei	45 (48.91%)
Neskaidrības par ētikas un juridiskajiem jautājumiem	25 (27.17%)
Neskaidras datu kopīgošanas prasības	35 (38.04%)
Nebija nekādu grūtību	7 (7.61%)
Cits	6 (6.52%)

Piezīme. Katrs respondents varēja izvēlēties vairākus atbilstošu variantus. Jautājums piedāvāts tikai tiem respondentiem, kas norādīja, ka ir kādreiz veidojuši datu pārvaldības plānu

Rezultāti liecina, ka galvenie izaicinājumi pētniekiem datu pārvaldības plāna izstrādē ir skaidru vadlīniju trūkums (58.7%) un neskaidrības par pieejamajiem resursiem (48.91%). Bieži minēts arī laika trūkums (41.3%) un neskaidrības par datu kopīgošanu (38.04%). Mazāka daļa norādīja uz zināšanu trūkumu (33.7%) un ētikas/juridiskajiem jautājumiem (27.17%), savukārt tikai neliela daļa nesaskārās ar grūtībām (7.61%).

Kopumā rezultāti liecina, ka pētniekiem ir laba izpratne par pētījuma konceptuālajiem un ētiskajiem aspektiem, taču pastāv būtiski izaicinājumi praktiskajā datu pārvaldībā. Tie saistīti ar vadlīniju trūkumu, resursu un datu kopīgošanas neskaidrībām. Ņemot vērā, ka datu pārvaldības plāns kā prasība ieviests salīdzinoši nesen, zemāks zināšanu līmenis šajā jomā ir likumsakarīgs un norāda uz nepieciešamību pēc papildu apmācībām. Vienlaikus nepieciešams stiprināt informētību par pētniecības ētiku un nodrošināt FAIR principu izpratni visiem pētniekiem, jo tie ir centrāli atvērtās zinātnes kontekstā.

Datu glabāšana

Pētnieku pašvērtējumi par zināšanām, kas saistītas ar pētījuma datu glabāšanu un deponēšanu, liecina par vidēju zināšanu līmeni vairākos ar datu glabāšanu saistītos aspektos, tomēr atsevišķās jomās novērojams izteikti zemas pašvērtējuma vidējās vērtības (6. tabula).

6. tabula Pētnieku datu glabāšanas prasmju pašvērtējums

Jautājums Pētījumu plānošana	M	Mdn	SD	Skew	Kurt
Zināšanas par to, kā izvēlēties piemērotu datu repozitoriju	2.52	3	0.94	-0.14	2.12
Zināšanas par metadatiem	2.89	3	0.99	-0.40	2.05
Zināšanas par to, kā sagatavot datus deponēšanai	2.14	2	1.05	0.40	1.91
Zināšanas par to, kā deponēt pētījuma datus	2.12	2	1.05	0.38	1.87
Zināšanas par to, kā izvēlēties licenci deponētajai datu kopai	1.82	2	0.95	0.84	2.59
Zināšanas par to, kurus datus drīkst padarīt publiski pieejamus	2.71	3	0.96	-0.20	2.08

Piezīme. “labs priekšstats” = 4, “viduvējs priekšstats” = 3, “nelielas zināšanas” = 2, “nav zināšanu” = 1.

Augstākais vidējais novērtējums ($M = 2.89$; $Mdn = 3$; $SD = 0.99$) pētniekiem ir jautājumā par zināšanām par metadatiem. Negatīvs asimetrijas koeficients ($Skew = -0.40$) liecina, ka sadalījums ir nedaudz novirzīts uz augstāku vērtējumu pusi, savukārt ekscesa koeficients ($Kurt = 2.05$) norāda uz samērā koncentrētu vērtējumu sadalījumu. Trešdaļa no pētniekiem uzskata, ka viņiem ir labs priekšstats (33%) un vēl gandrīz trešdaļa pētnieku uzskata, ka ir viduvējs priekšstats (32%) par metadatu izmantošanu (3. attēls).

Relatīvi augsts vērtējums novērojams arī zināšanām par to, kurus datus drīkst padarīt publiski pieejamus ($M = 2.71$; $Mdn = 3$; $SD = 0.96$). Šajā gadījumā asimetrija ir neliela un negatīva ($Skew = -0.20$), kas liecina par to, ka respondenti savas zināšanas šajā jautājumā mēdz vērtēt nedaudz augstāk, savukārt ekscesa koeficients ($Kurt = 2.08$) norāda uz samērā koncentrētu vērtējumu sadalījumu. Kopumā 60% no pētniekiem norāda, ka ir viduvējas vai labas zināšanas par to, kurus datus drīkst padarīt publiski pieejamus.

Zināšanas par piemērota datu repozitorija izvēli vērtētas zemāk ($M = 2.52$; $Mdn = 3$; $SD = 0.94$). Asimetrijas koeficienta vērtība ir tuva nullei ($Skew = -0.14$), kas norāda uz samērā simetrisku atbilžu sadalījumu. Samērā liela daļa pētnieku (69%) izvēlējušies tieši vidējos novērtējuma līmeņus (vidējas zināšanas vai nelielas zināšanas).

3. attēls Pētnieku zināšanu par datu glabāšanu pašvērtējumu sadalījums

Zemāki vidējie rādītāji novērojami pētnieku zināšanām, kas saistītas ar praktiskām datu deponēšanas darbībām. Zināšanas par datu sagatavošanu deponēšanai novērtētas ar ($M = 2.14$; $Mdn = 2$; $SD = 1.05$), bet zināšanas par pašu datu deponēšanas procesu ar ($M = 2.12$; $Mdn = 2$; $SD = 1.05$). Abos gadījumos asimetrija ir pozitīva (Skew attiecīgi 0.40 un 0.38), kas liecina, ka lielāka daļa respondentu izvēlējusies zemākas atbildes kategorijas. Īpaši jāuzsver, ka 37% respondentu uzskata, ka viņiem vispār nav zināšanu par datu deponēšanu. Ņemot vērā, ka datu deponēšana ietver arī aprakstošo metadatu sagatavošanu, var secināt, ka pētnieku salīdzinoši augstais pašvērtējums par metadatu zināšanām var liecināt par neatbilstošu izpratni par metadatiem un to iespējām zinātnisko rezultātu atklājamības un atpazīstamības veicināšanā.

Vēl zemāks vidējais vērtējums konstatēts zināšanām par piemērotas licences izvēli deponētajai datu kopai ($M = 1.82$; $Mdn = 2$; $SD = 0.95$). Salīdzinoši augstais pozitīvais asimetrijas rādītājs ($Skew = 0.84$) norāda uz izteiktāku atbilžu koncentrāciju zemāko vērtējumu pusē un liecina par nepietiekamām zināšanām šajā jautājumā. Gandrīz puse jeb 49% no pētniekiem norāda, ka viņiem vispār nav zināšanu par to, kā izvēlēties licenci datu deponēšanai.

Specifiski analizējot pētnieku izvēlētos risinājumus pētniecības datu glabāšanai, vērojams, ka lielākā daļa izmanto institūcijas nodrošinātos serverus vai mākoņpakalpojumus, tomēr ievērojama daļa pētnieku mēdz glabāt datus arī personīgajos datoros (58%) un privātajos mākoņpakalpojumos (31%), kas varētu nebūt aprikoti ar atbilstošiem drošības risinājumiem (7. tabula).

7. tabula. Pētnieku izvēlētie risinājumi pētījuma laikā iegūto datu glabāšanai

Pētījuma laikā iegūto datu glabāšana	N (%)
Institūcijas nodrošinātajā serverī vai mākoņpakalpojumā	166 (61.03%)
Privātajos mākoņpakalpojumos (piemēram, Google Drive, Dropbox u.c.)	84 (30.88%)
Personīgajā datorā	158 (58.09%)
Ārējā datu nesējā (piemēram, USB)	101 (37.13%)
Cits	22 (8.09%)

Piezīme. Katrs respondents varēja izvēlēties vairākus atbilžu variantus

Savukārt, analizējot darbā izmantotās datu drošības metodes, vērojams, ka pētnieki kā biežāk izmantotās norāda datu anonimizāciju, piekļuves ierobežošanu un regulāru dublējumkopiju veidošanu (8. tabulu). Tomēr pietiekami liela daļa pētnieku norāda, ka neizmanto nevienu drošības metodi (12%), kas var liecināt par ievērojamiem potenciāliem datu drošības riskiem, kurus būtu nepieciešams izvērtēt un meklēt sistēmiskus risinājumus to novēršanai.

8. tabula. Darbā izmantotās datu drošības metodes

Darbā izmantotās datu drošības metodes	N (%)
Datu anonimizācija	129 (47,43%)
Datu pseidonimizācija	62 (22,79%)
Piekļuves ierobežošana	149 (54,78%)
Regulāras dublējumkopijas (backup)	118 (43,38%)
Datu dzēšana pēc noteikta laika	67 (24,63%)
Datu šifrēšana	55 (20,22%)
Datu uzglabāšana drošās krātuvēs	56 (20,59%)
Neizmantoju datu drošības metodes	32 (11,76%)
Citas metodes	6 (2,21%)

Piezīme. Katrs respondents varēja izvēlēties vairākus atbilžu variantus

Datu glabāšanas blokā statistiski nozīmīgas atšķirības pašvērtējumā atkarībā no pētnieka pieredzes novērojamas divos jautājumos — par metadatiem ($p = .020$) un par to, kurus datus drīkst padarīt publiskus ($p = .025$). Zināšanas par to, kas ir metadati, pētnieku grupās ar pieredzi līdz 2 gadiem un ar pieredzi no 2 līdz 5 gadiem ir zemākas, salīdzinot ar pētniekiem ar lielāku pētniecības pieredzi. Savukārt attiecībā uz zināšanām par to, kurus datus var padarīt publiskus, vērojams, ka pētnieki ar pieredzi līdz 2 gadiem savas zināšanas novērtējuši zemāk, kamēr pārējo pieredzes grupu pētnieku pašvērtējumi ir samērā līdzīgi.

Analizējot datu glabāšanas jautājumus pēc zinātnes jomas, tikai jautājumā par licences izvēli deponētajai datu kopai ($p = .043$) vērojama statistiski nozīmīga atšķirība. Inženierzinātņu un tehnoloģiju, kā arī lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu pētnieki savas zināšanas šajā jautājumā novērtējuši augstāk nekā pārējo zinātņu nozaru pētnieki.

Kopumā rezultāti norāda, ka respondentu zināšanas, atbilstoši respondentu pašvērtējumam, par dažādiem īstermiņa un ilgtermiņa datu glabāšanas aspektiem ir nevienmērīgas: relatīvi labāk novērtētas teorētiskās vai konceptuālās zināšanas (piemēram, par metadatiem vai datu publiskošanu), savukārt zemāk vērtētas praktiskās prasmes, kas saistītas ar datu sagatavošanu, deponēšanu un licencēšanu. Datu pārvaldība atbilstoši atvērtās zinātnes principiem kā obligāta prasība valsts un Eiropas finansētajos pētniecības projektos ir ieviesta salīdzinoši nesen, tādēļ pētniekiem pēdējos gados pieaugusi nepieciešamība un motivācija to ieviest praksē. Pēdējo gadu laikā noticis aktīvs darbs šo

principu ieviešanā un izglītojošu pasākumu organizēšanā ar mērķi pilnveidot pētnieku zināšanas datu glabāšanā un atvēršanā. Liela daļa pētnieku aptaujas veikšanas brīdī bija uzsākuši datu ievākšanu, tādēļ viņu teorētiskās zināšanas, kas atspoguļojas arī datu pārvaldības plānos, ir augstākas, savukārt datu pārvaldības prakse, ar kuru daļa pētnieku vēl nav saskārušies atbilstoši jaunajām datu pārvaldības prasībām, ir novērtēta zemāk. Rezultāti liecina, ka būtiski turpināt pētnieku zināšanu pilnveidi datu glabāšanas un deponēšanas jautājumos.

Datu atkārtota izmantošana

Pētnieku pašvērtējumi liecina par samērā labu zināšanu līmeni saistībā ar atkārtotu pētniecības datu izmantošanu, par ko liecina pētnieku pašvērtējuma vērtības, kuras ir tuvas vai lielākas par skalas vidējo vērtību. Tomēr vērojamas pašvērtējumu vidējo vērtību atšķirības starp dažādiem datu atkārtotas izmantošanas aspektiem (9. tabula).

9. tabula Pētnieku zināšanu un prasmju pašvērtējums datu atkārtotas izmantošanas jomā

Jautājums Pētījumu plānošana	M	Mdn	SD	Skew	Kurt
Es zinu savas nozares pētniecības datu repozitorijus, kuros pieejami man aktuāli pētījumu dati	2.46	3	0.98	-0.03	1.98
Es spēju novērtēt citu pētnieku datu kvalitāti un piemērotību	2.81	3	0.83	-0.44	2.73
Es zinu, kā pareizi atsaukties uz izmantotajiem datiem	3.05	3	0.88	-0.73	2.89
Es saprotu licenču ierobežojumus datu atkārtotai izmantošanai	2.50	3	1.00	-0.09	1.93

Piezīme. "pilnībā piekrītu" = 4, "drīzāk piekrītu" = 3, "drīzāk nepiekrītu" = 2, "nepiekrītu" = 1. Atbildes "grūti pateikt" tika izslēgtas un netika iekļautas aprēķinos.

Augstākais vidējais rādītājs novērojams apgalvojumam par zināšanām, kā pareizi atsaukties uz izmantotajiem datiem (M = 3.05; Mdn = 3; SD = 0.88). Negatīvā asimetrija (Skew = -0.73) norāda uz izteiktāku atbilžu koncentrāciju augstāko vērtējumu pusē, savukārt ekscesa koeficients (Kurt = 2.89) norāda uz samērā koncentrētu vērtējumu sadalījumu. Trešdaļa (33%) no pētniekiem piekrīt, ka viņiem ir zināšanas par to, kā atsaukties uz atkārtoti izmantotiem

datiem, un vēl 43% norāda, ka drīzāk piekrist šim apgalvojumam, kas liecina, ka ievērojama daļa respondentu uzskata sevi par pietiekami kompetentiem datu citēšanas jautājumos (4. attēls).

4. attēls Pētnieku zināšanu par datu atkārtotu izmantošanu pašvērtējumu sadalījums

Salīdzinoši augsts vērtējums novērojams arī spējai novērtēt citu pētnieku datu kvalitāti un piemērotību ($M = 2.81$; $Mdn = 3$; $SD = 0.83$). Negatīvā asimetrija ($Skew = -0.44$) norāda uz tendenci biežāk izvēlēties augstākas vērtējuma kategorijas, savukārt ekscesa koeficients ($Kurt = 2.73$) liecina par relatīvi koncentrētu vērtējumu sadalījumu.

Zemāks, bet joprojām samērā augsts vērtējums novērojams izpratnei par licenču ierobežojumiem datu atkārtotai izmantošanai ($M = 2.50$; $Mdn = 3$; $SD = 1.00$). Asimetrijas rādītājs ir tuvu nullei ($Skew = -0.09$), kas norāda uz relatīvi simetrisku atbilžu sadalījumu starp

zemākām un augstākām vērtējuma kategorijām. Tomēr salīdzinoši liela pētnieku daļa norādījusi, ka drīzāk nepiekrīt (24%) vai nepiekrīt (19%) šim apgalvojumam, kas norāda uz nepieciešamību turpmākai zināšanu un prasmju pilnveidei. Rezultāti ir likumsakarīgi, ņemot vērā, ka 49% pētnieku uzskata savas zināšanas par to, kā izvēlēties licenci deponētajai datu kopai par nepietiekamām (nelielas zināšanas vai nav zināšanu).

Viszemākais vidējais rādītājs šajā jautājumu blokā novērojams zināšanām par savas nozares pētniecības datu repozitorijiem, kuros pieejami aktuāli pētījumu dati ($M = 2.46$; $Mdn = 3$; $SD = 0.98$). Asimetrijas rādītājs ir tuvu nullei ($Skew = -0.03$), kas norāda uz relatīvi simetrisku atbilžu sadalījumu starp zemākām un augstākām vērtējuma kategorijām, savukārt ekscesa koeficients ($Kurt = 1.98$) liecina par relatīvi koncentrētu vērtējumu sadalījumu. Gandrīz puse pētnieku (45%) norāda, ka drīzāk nepiekrīt vai nepiekrīt apgalvojumam par nozares repozitoriju pārzināšanu.

Nevienā no jautājumiem par datu atkārtotu izmantošanu nav novērojamas statistiski nozīmīgas atšķirības ne starp pētniekiem ar atšķirīgu pētniecības pieredzi, ne arī atkarībā no pētnieka pārstāvētās zinātnes jomas.

Lai noskaidrotu vai pētniekiem ir praktiska pieredze datu deponēšanā un atkārtotā izmantošanā tika jautāts, vai pētnieki ir pētniecības datus deponējuši un vai ir atkārtoti izmantojuši citu pētnieku datus. Mazāk nekā trešdaļa pētnieku (29%, $N=80$) norāda, ka ir pētniecības datus deponējuši, kamēr vairāk nekā divas trešdaļas no respondentiem norāda, ka to nav darījuši (71%, $N = 192$). Savukārt puse (50%, $N=137$) no pētniekiem norāda, ka ir izmantojuši atvērtos vai sekundāros datus savā pētījumā.

Rezultāti liecina, ka biežākais izaicinājums, deponējot datus repozitorijā, ir laika trūkums datu sagatavošanai (36.25%) (10.Tabula). Salīdzinoši bieži minētas arī grūtības ar metadatu lauku aizpildi un bažas par datu nepareizu izmantošanu (abas kategorijas attiecīgi 20%). Retāk respondenti norādīja uz grūtībām ar repozitorija izvēli (16.25%), tehniskiem ierobežojumiem (13.75%) un pieredzes trūkumu (11.25%). Vienlaikus 28.75% norādīja, ka nav saskārušies ar grūtībām.

10. Tabula Izaicinājumi, ar kādiem pētnieki saskārās, deponējot datus repozitorijā

Izaicinājumi	N, (%)
Grūtības ar metadatu lauku izpildi	16 (20%)
Grūtības ar repozitorija izvēli	13 (16.25%)
Laika trūkums datu sagatavošanai	29 (36.25%)
Tehniski ierobežojumi (failu izmēri, formāti)	11 (13.75%)
Bažas, ka manus pētniecības datus nepareizi izmantos	16 (20%)
Nav pieredzes ar procesu	9 (11.25%)
Nebija nekādu grūtību	23 (28.75%)
Citas grūtības	10 (12.50%)

Piezīme. Katrs respondents varēja izvēlēties vairākus atbilžu variantus. Jautājums tika uzdots tikai tiem pētniekiem, kuri norādīja, ka ir kādreiz deponējuši datus

Lai noskaidrotu, vai pētnieku sadarbība ar datu kuratoriem bijusi noderīga, pētniekiem tika jautāts par to, vai pētnieki ir sadarbojušies ar datu kuratoriem, un tiem, kuri norādīja, ka ir sadarbojušies, tika lūgts novērtēt šo sadarbību. Rezultāti norāda, ka apmēram piektā daļa no respondentiem (N = 57.21%) ir sadarbojušies ar datu kuratoriem (11.tabula).

11.Tabula Pētnieku atbilžu sadalījums jautājumā “Vai sadarbība ar datu kuratoriem bija noderīga?”

Sadarbība ar datu kuratoriem bija noderīga	N, (%)
Grūti pateikt	4 (7.02%)
Pilnībā nepiekrītu	0 (0%)
Drīzāk nepiekrītu	5 (8.77%)
Drīzāk piekrītu	17 (29.82%)
Pilnībā piekrītu	31 (54.39%)

Rezultāti liecina, ka sadarbība ar datu kuratoriem kopumā tiek vērtēta pozitīvi: 54.39% respondentu pilnībā piekrīt un 29.82% drīzāk piekrīt, ka tā bijusi noderīga. Negatīvs vērtējums ir salīdzinoši reti sastopams (8.77% drīzāk nepiekrīt, 0% pilnībā nepiekrīt), bet 7.02% bija grūti sniegt konkrētu vērtējumu.

Kopumā rezultāti liecina, ka respondenti relatīvi labāk pārzina pētniecības datu izmantošanas akadēmiskās prakses aspektus, piemēram, datu citēšanu un datu kvalitātes izvērtēšanu, savukārt ievērojami zemāk tiek vērtētas zināšanas par konkrētiem datu avotiem (repozitorijiem) un licenču nosacījumiem, kas regulē datu atkārtotu izmantošanu. Tas norāda uz nepieciešamību stiprināt informētību par pieejamajiem datu resursiem un juridiskajiem aspektiem, kas saistīti ar pētniecības datu izmantošanu.

Secinājumi un rekomendācijas

Pētījuma rezultāti liecina, ka pētnieku zināšanas, attieksme un prakse pētniecības datu pārvaldībā un atvērtās zinātnes jomā Latvijā ir nevienmērīga.

1. Salīdzinoši labi pētnieki pārzina konceptuālos atvērtās zinātnes jautājumus un ar publikācijām saistītos aspektus, būtiski trūkumi konstatēti praktiskajās prasmēs, īpaši datu pārvaldības plānošanā, datu deponēšanā, licencēšanā un drošības nodrošināšanā.
2. Izteiktākas zināšanu atšķirības vērojamas starp pētniekiem ar atšķirīgu pētniecības stāžu, īpaši jaunāko pētnieku grupā.
3. Vērojams, ka pētnieki uzrāda labākus rezultātus datu pārvaldības jautājumos, kas saistīti ar datu dzīves cikla sākumposmu, savukārt jautājumos par datu atkārtotu izmantošanu pētnieku zināšanas un prasmes ir zemākas.
4. Ievērojama daļa pētnieku mēdz glabāt datus arī personīgajos datoros (58%) un privātajos mākoņpakalpojumos (31%), kas varētu nebūt aprīkoti ar atbilstošiem drošības risinājumiem, radot potenciālus datu drošības riskus.
5. Gandrīz puse jeb 49% no pētniekiem norāda, ka viņiem vispār nav zināšanu par to, kā izvēlēties licenci datu deponēšanai.
6. Gandrīz trešdaļa (37%) pētnieku uzskata, ka viņiem vispār nav zināšanas par datu deponēšanu.

Līdz ar to, balstoties uz pētījuma rezultātiem, ir izstrādātas rekomendācijas datu pārvaldības veicināšanai Latvijas zinātniskajās institūcijās atbilstoši atvērtās zinātnes nostādnēm:

1. Ieteicams turpināt pilnveidot pētnieku kompetences pētniecības datu pārvaldībā un atvērtās zinātnes praksē, īpašu uzmanību pievēršot praktisko prasmju pilnveidei.
2. Nepieciešams turpināt mērķtiecīgi organizēt apmācības un individuālas konsultācijas par datu pārvaldības plānu izstrādi, datu deponēšanu, licencēšanu, kā arī datu drošības un aizsardzības jautājumiem.
3. Pētniekiem ar zemāku datu pārvaldības zināšanu līmeni nepieciešams atbalsts vismaz finansētāja noteikto obligāto datu pārvaldības darbību veikšanai. Savukārt pētniekiem ar labākām datu pārvaldības prasmēm būtiski turpināt to pilnveidi, atbilstoši vadošo pētniecības žurnālu prasībām, kā arī nodrošinot efektīvu sadarbību ar starptautiskajiem partneriem, tostarp datu pārvaldības prakses saskaņošanu.
4. Zinātniskajām institūcijām ieteicams nodrošināt pieejamu un strukturētu institucionālo atbalstu pētniecības datu pārvaldībā, tostarp izstrādāt skaidras vadlīnijas, attīstīt konsultatīvos pakalpojumus un veicināt sadarbību ar IT un datu kuratoriem.
5. Veicināt informētību par pieejamajiem datu repositoļiem un juridiskajiem aspektiem, kas saistīti ar datu atkārtotu izmantošanu, kā arī veicināt pētnieku informētību par pieejamo institucionālo atbalstu.
6. Īpaša uzmanība būtu pievēršama jaunajiem pētniekiem, nodrošinot tiem sistemātisku apmācību un atbalstu jau agrīnā pētnieciskās darbības posmā.
7. Ieteicams veicināt pieredzes apmaiņu starp pētniekiem, datu kuratoriem un citām ieinteresētajām pusēm, kā arī kopradi, kas sekmē pakalpojumu attīstību atbilstoši aktuālajām zinātniskās sabiedrības vajadzībām.
8. Vēlams stiprināt datu kuratoru tīklu kā atbalsta struktūru, kas apvieno datu pārvaldības kompetences un labās prakses pieredzi.

Izmantotā literatūra

1. UNESCO. (2021). *Recommendation on Open Science*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949>
2. European Commission. (n.d.). *Open science*. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/strategy/strategy-research-and-innovation/our-digital-future/open-science_en
3. Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. et al. (2016) The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data* 3, Article160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>
4. Crüwell, S., van Doorn, J., Etz, A., Makel, M. C., Moshontz, H., Niebaum, J. C., Orben, A., Parsons, S., & Schulte-Mecklenbeck, M. (2019). Seven easy steps to open science: An annotated reading list. *Zeitschrift für Psychologie*, 227(4), 237–248. <https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000387>
5. Ioannidis, J. P. (2005). Why most published research findings are false. *PLoS Medicine*, 2, Article e1004085. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.0020124>
6. Open Science Collaboration. (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. *Science*, 349 (6251). <https://doi.org/10.1126/science.aac4716>
7. Simmons, J. P., Nelson, L. D., & Simonsohn, U. (2011). False-positive psychology: Undisclosed flexibility in data collection and analysis allows presenting anything as significant. *Psychological Science*, 22, 1359–1366. <https://doi.org/10.1177/0956797611417632>
8. Baker, M. (2016). 1,500 scientists lift the lid on reproducibility. *Nature News*, 533, 452–454. <https://doi.org/10.1038/533452a>
9. Vicente-Saez, R., & Martinez-Fuentes, C. (2018). *Open Science now: A systematic literature review for an integrated definition*. *Journal of Business Research*, 88, 428–436. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.12.043>
10. Bisol, G. D., Anagnostou, P., Capocasa, M., & et al. (2014). Perspectives on open science and scientific data sharing: An interdisciplinary workshop. *Journal of Anthropological Sciences*, 92, 179–200.
11. Bond-Lamberty, B., Smith, A. P., & Bailey, V. (2016). Running an open experiment: Transparency and reproducibility in soil and ecosystem science. *Environmental Research Letters*, 11(8), 084004. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/8/084004>
12. European Council. (2016). *The transition towards an Open Science system: Council conclusions*. European Council. <https://www.consilium.europa.eu/media/23684/st08325-en16.pdf>

13. Lyon, L. (2016). Transparency: The emerging third dimension of Open Science and open data. *LIBER Quarterly*, 25(4), 153–171. <https://doi.org/10.18352/lq.10123>
14. Grand, A., Wilkinson, C., Bultitude, K., & Winfield, A. F. T. (2016). Mapping the hinterland: Data issues in Open Science. *Public Understanding of Science*, 25(1), 88–103. <https://doi.org/10.1177/0963662515572487>
15. Hormia-Poutanen, K., & Forsström, P. (2016). Collaboration at international, national and institutional level – Vital in fostering Open Science. *LIBER Quarterly*, 26(1), 3–12. <https://doi.org/10.18352/lq.10132>
16. European Commission. (2023). *The European competence framework for researchers (ResearchComp): Presentation*. Directorate-General for Research and Innovation. https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/b2723267-0a7a-4459-88a3-8639b25fceb5_en?filename=ec_rtd_research-competence-managers-presentation.pdf
17. Bossaller, J., & Million, A. J. (2023). The research data life cycle, legacy data, and dilemmas in research data management. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 74(6), 701–706. <https://doi.org/10.1002/asi.24645>
18. Borgman, C. L. (2012). The conundrum of sharing research data. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 63(6), 1059–1078
19. Higgins, S. (2008). The DCC curation lifecycle model. *International Journal of Data Curation*, 3(1), 134–140. <https://doi.org/10.2218/ijdc.v3i1.48>
20. Latvijas Republikas Ministru kabinets. (2023). *Par 2.1.3.1.i investīcijas projekta “Atbalsts atvērtās zinātnes ieviešanai praksē, kā arī izveidoti risinājumi zinātnes datu koplietošanai un dalībai ES atvērtajā zinātnes mākonī” pases un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu*. https://likumi.lv/ta/id/340883-par-2131i-investicijas-projekta-atbalsts-atvertas-zinatnes-ieviesanai-prakse-ka-ari-izveidoti-risinajumi-zinatnes-datu-koplietosanai-un-dalibai-es-atvertaja-zinatnes-makoni-pases-un-centralizetas-funkcijas-vai-koplietosanas-pakalpojuma-attistibas-plana-apstiprinasanu?utm_source=chatgpt.com
21. Izglītības un zinātnes ministrija. (2021). *Latvijas atvērtās zinātnes stratēģija 2021–2027*. <https://www.izm.gov.lv/lv/media/17069/download>

Pielikumi

Apgalvojumu novērtējumu atšķirības starp dažādām darba stāža grupām un pētniecības jomām (Kraskela–Volisa tests)

Bloks	Jautājums	Darba stāžs χ^2 (df=4)	p	Pētniecības joma χ^2 (df=5)	p
Atvērtā zinātne	Atvērtā zinātne	10.10	0.040	7.75	0.170
	Atvērtās piekļuves publikācijas	0.99	0.911	7.81	0.167
	Atvērtie dati	1.86	0.762	19.30	0.0017
	Atvērtais kods un programmatūra	11.30	0.024	1.97	0.853
Pētījumu plānošana	Es izprotu pētniecības dzīves ciklu un datu pārvaldības lomu tajā	11.40	0.022	8.61	0.126
	Es zinu, kā sagatavot datu pārvaldības plānu savam pētījumam	15.70	0.0035	1.92	0.860
	Es zinu, kādos gadījumos pētījumam nepieciešams ētikas komitejas atzinums	15.40	0.0039	30.90	<0.001
	Es izprotu, kā ētikas prasību ievērošana uzlabo pētījuma ticamību un kvalitāti	12.10	0.017	20.30	0.001
	Es pārzinu FAIR principus (atrodami, pieejami, sadarbspējīgi, atkārtoti izmantojami)	10.40	0.034	2.24	0.815
Datu glabāšana	Zinu, kā izvēlēties piemērotu datu repozitoriju	1.56	0.816	5.14	0.399
	Zinu, kas ir metadati	11.70	0.020	2.64	0.756
	Zinu, kā sagatavot datus deponēšanai	8.34	0.080	5.77	0.329
	Zinu, kā deponēt pētījuma datus	4.82	0.306	4.02	0.547
	Zinu, kā izvēlēties licenci deponētajai datu kopai	9.17	0.057	11.40	0.043
	Zinu, kurus datus drīkst padarīt publiski pieejamus	11.10	0.025	5.11	0.402
Datu atkārtota izmantošana	Es zinu savas nozares pētniecības datu repozitorijus	5.33	0.255	8.38	0.137
	Es spēju novērtēt citu pētnieku datu kvalitāti un piemērotību	3.93	0.416	1.39	0.925
	Es zinu, kā pareizi atsaukties uz izmantotajiem datiem	4.40	0.355	7.61	0.179
	Es saprotu licenču ierobežojumus datu atkārtotai izmantošanai	2.21	0.698	9.76	0.082

Pētnieku pašvērtējumu vidējās vērtības pēc darba stāža

Bloks	Jautājums	Mazāk nekā 2 gadi	2-5 gadi	6-10 gadi	11-20 gadi	21 gads vai vairāk	p
Atvērtā zinātne	Atvērtā zinātne	3.19	3.46	3.38	3.53	3.56	0.040
	Atvērtās piekļuves publikācijas	2,88	2.96	3.04	2.93	3.01	0.911
	Atvērtie dati	2.19	2.33	2.29	2.46	2.34	0.762
	Atvērtais kods un programmatūra	1.78	2.46	2.52	2.39	2.43	0.024
Pētījumu plānošana	Es izprotu pētniecības dzīves ciklu un datu pārvaldības lomu tajā	2.93	3.09	3.21	3.23	3.33	0.022
	Es zinu, kā sagatavot datu pārvaldības plānu savam pētījumam	2.11	2.49	2.74	2.77	2.74	0.0035
	Es zinu, kādos gadījumos pētījumam nepieciešams ētikas komitejas atzinums	2.69	3.15	3.35	3.04	3.22	0.0039
	Es izprotu, kā ētikas prasību ievērošana uzlabo pētījuma ticamību un kvalitāti	3.34	3.69	3.60	3.32	3.29	0.017
	Es pārzinu FAIR principus (atrodami, pieejami, sadarbspējīgi, atkārtoti izmantojami)	2.85	2.98	3.29	2.93	2.95	0.034
Datu glabāšana	Zinu, kā izvēlēties piemērotu datu repozitoriju	2.44	2.41	2.56	2.59	2.53	0.816
	Zinu, kas ir metadati	2.59	2.67	2.92	2.85	3.18	0.020
	Zinu, kā sagatavot datus deponēšanai	1.66	2.11	2.15	2.20	2.31	0.080
	Zinu, kā deponēt pētījuma datus	1.78	2.07	2.12	2.19	2.26	0.306
	Zinu, kā izvēlēties licenci deponētajai datu kopai	1.41	1.72	1.88	1.84	2.01	0.057
	Zinu, kurus datus drīkst padarīt publiski pieejamus	2.25	2.67	2.71	2.70	2.96	0.025
Datu atkārtota izmantošana	Es zinu savas nozares pētniecības datu repozitorijus	2.14	2.37	2.60	2.46	2.53	0.255
	Es spēju novērtēt citu pētnieku datu kvalitāti un piemērotību	2.62	2.68	2.85	2.91	2.86	0.416
	Es zinu, kā pareizi atsaukties uz izmantotajiem datiem	2.83	3.20	3.10	3.08	2.97	0.355
	Es saprotu licenču ierobežojumus datu atkārtotai izmantošanai	2.23	2.57	2.59	2.50	2.50	0.698

Pētnieku pašvērtējumu vidējās vērtības atbilstoši pārstāvētajai pētniecības jomai

Bloks	Jautājums	Humanitārās un mākslas zinātnes	Inženierzinātnes un tehnoloģijas	Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes	Medicīna un veselības zinātnes	Sociālās zinātnes	Dabas zinātnes	p
Atvērtā zinātne	Atvērtā zinātne	3.49	3.67	3.62	3.49	3.31	3.24	0.170
	Atvērtās piekļuves publikācijas	3.14	3.21	3.04	2.78	2.89	3.00	0.167
	Atvērtie dati	2.41	2.79	2.35	2.23	2.17	2.40	0.002
	Atvērtais kods un programmatūra	2.47	2.39	2.65	2.39	2.20	2.20	0.853
Pētījumu plānošana	Es izprotu pētniecības dzīves ciklu un datu pārvaldības lomu tajā	3.23	3.09	3.27	3.17	3.29	2.96	0.126
	Es zinu, kā sagatavot datu pārvaldības plānu savam pētījumam	2.83	2.65	2.80	2.56	2.61	2.36	0.860
	Es zinu, kādos gadījumos pētījumam nepieciešams ētikas komitejas atzinums	3.04	2.71	3.26	3.42	3.03	3.17	<0.001
	Es izprotu, kā ētikas prasību ievērošana uzlabo pētījuma ticamību un kvalitāti	3.47	3.03	3.62	3.61	3.31	3.57	0.001
	Es pārzinu FAIR principus (atrodami, pieejami, sadarbspējīgi, atkārtoti izmantojami)	3.09	2.94	3.25	3.03	2.93	2.86	0.815
Datu glabāšana	Zinu, kā izvēlēties piemērotu datu repositoģiju	2.61	2.73	2.81	2.48	2.36	2.36	0.399
	Zinu, kas ir metadati	3.22	2.88	3.08	2.72	2.77	2.80	0.756
	Zinu, kā sagatavot datus deponēšanai	2.39	2.09	2.65	2.17	1.83	1.96	0.329
	Zinu, kā deponēt pētījuma datus	2.39	2.15	2.54	2.14	1.84	1.88	0.547
	Zinu, kā izvēlēties licenci deponētajai datu kopai	1.90	2.12	2.15	1.78	1.60	1.64	0.043
	Zinu, kurus datus drīkst padarīt publiski pieejamus	2.86	2.67	2.77	2.65	2.64	2.76	0.402
Datu atkārtota izmantošana	Es zinu savas nozares pētniecības datu repositoģijus	2.71	2.75	2.70	2.40	2.12	2.50	0.137
	Es spēju novērtēt citu pētnieku datu kvalitāti un piemērotību	2.93	2.69	3.00	2.74	2.77	2.91	0.925
	Es zinu, kā pareizi atsaukties uz izmantotajiem datiem	3.22	3.06	3.12	2.86	3.09	3.00	0.179
	Es saprotu licenču ierobeģojumus datu atkārtotai izmantoģanai	2.44	2.55	2.25	2.23	2.17	2.30	0.082